

СИНТЕЗ И МОДИФИКАЦИЯ МЕЛАМИН-ФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ

Қ.М.Юсупов

ИОНХ АН РУз,

Ф.И.Эркабаев

Институт окружающей среды и природоохранных технологий.
Узбекистан.

В промышленности в основном пользуются синтетическими смолами как, фенолформальдегидные, поливинилхлоридные, карболидные, полиамидные, меламиноформальдегидные и другие. Синтетические смолы используются в производстве пластмасс, лакокрасочных материалов, клеев, синтетических волокон, пленок, электроизоляционных материалов, органического стекла и других материалов [1,2].

Из них относительно широко используются в промышленности меламиноформальдегидные смолы, которые получают из меламина и формальдегида в определенных условиях. Получение меламиноформальдегидных смол протекает в несколько стадий, на каждой из них происходит определенное изменение в структуре полученного соединения. В растворе находится смесь полимеров меламина, образующих гидрофильную меламиновую смолу с низкой степенью поликонденсации. На третьей стадии конденсации в смоле появляется гидрофобная фракция, которая осаждается при разбавлении водой. Количество гидрофобной фракции постепенно увеличивается и для ее осаждения потребуется все меньше и меньше воды. Со временем наступает момент, когда для осаждения на холоде гидрофобной смолы образуется оптимальное количество воды, смола разделяется на два слоя. В нижнем слое содержатся больше смолы и частично вода, а в верхний слой состоит в основном из воды и растворенных в ней конденсированных метилольных соединений. Если продолжать процесс нагревания, то температура расслоения полученной смолы повышается, смола становится мутной и расслаивается при температуре кипения, они имеют среднюю степень поликонденсации.

Скорость реакции поликонденсации промышленных меламиновых смол зависит от многих факторов: рН среды, мольного соотношения реагентов при синтезе, наличия соединений, замедляющих конденсацию, например метанола, наличие продуктов гидролиза или дезаминирования меламина в реакционной

смеси, различных солей и т.д. Важным фактором, от которого зависит скорость и направление конденсации является концентрация водородных ионов [3]. Скорость реакции наименьшая при $pH=9-10$ и возрастает при увеличении и уменьшении. В области $pH=8,1-8,6$ в мольном соотношении формальдегида и меламина 3:1 снижению pH на 0,1 соответствует ускорение реакции на 10 % (при 83°). При низких pH их изменение не очень сильно влияет на скорость реакции. При $pH=4-6$ процесс конденсации протекает очень быстро, образуя гель и осаждая аморфных полимеров, похожих на метилен-мочевину. При проведении реакции меламина с формальдегидом в сильнокислой среде вначале получается соли метиленамина, который постепенно превращается в гидрофильный коллоидный раствор, который имеет молекулярный вес 1700-4000. Коллоидный раствор образуется благодаря возникновению дополнительно заряженных частиц конденсата, которые противостоят их соединения. Стабильность образовавшихся меламиновых растворов зависит в основном от их концентрации, они стабильны даже после высушивания.

При получении меламиновых смол для производства покрытий сначала синтезируется метилолмеламин, затем производится его модификация н-бутанолом. Однако, иногда смолы получают одновременной реакцией всех ингредиентов в слабокислой среде. Свойства получаемой смолы зависят от мольного соотношения формальдегида и меламина, степени этерификации, количества кислого катализатора, продолжительности и температуры проведения процесса. При синтезе данной смолы обычно на 1 моль меламина добавляют от 5 до 6 молей формальдегида и слабо подкисленного бутанола в избытке. Реакционную смесь нагревают с обратным холодильником до получения продукта требуемой вязкости и способного разбавляться различными углеводородами. Воду удаляют непрерывной декантацией, а кислоту с реакционной среде нейтрализуют до концентрирования смолы. Количество свободной воды и формальдегида в готовой смоле должно быть не больше 0,5%.

В процессе синтеза в реакцию с 1 молем меламина вступает от 1 до 2 молей бутанола в зависимости от pH и температуры среды. Полученный полимер содержит как простые эфирные, так и метиленовые связи. Расположение структурных звеньев и связей является предположительным, действительное строение полимера сложнее. Следует также помнить, что смола имеет трехмерную структуру, а не плоскую. Возможность дальнейшей полимеризации вытекает из большого числа метилольных групп, способных к

дополнительной полимеризации. Вполученной смоле эфирные связи образуются в результате конденсации двух метиллольных групп с выделением моля воды, а метиленовые связи – в результате конденсации метилольных групп с водородом, связанным с атомами азота.

Процесс модификации ведется в мольном соотношении меламина: формальдегида:н-бутанола 1:7:6 соответственно. Взвешивание исходных компонентов: меламина – 36,0 г; формалин 35%-ный – 142 г; раствор гидроксида натрия (25 %) 1–5 капля; н-бутанол – 127 г; фталевый ангидрид – 0,40 г.

Для произведения синтеза меламина формальдегида и его модификации н-бутанолом в трехгорловую колбу, объемом 500 мл, снабженную обратным холодильником, ставили на электрическую плиту, снабженную электромагнитной мешалкой. В колбу наливали 142 г 35%-ного раствора формалина и нагревали до 70°C. Через 10–15 минут, после нагревания формалина добавляем несколько капель 25%-ного раствора NaOH.

Далее в формалин, нагретый до 80–85°C, начинаем добавлять меламина по порциям в количестве 36,0 г. Каждую порцию меламина в реакционную смесь добавляем в количестве по 3 г интервалом 2 минуты. В ходе внесения меламина добавляется несколько капель дополнительного 25 % ного раствора NaOH. При достижении температуры 90°C нагрев останавливается, температура снижается до 83°C и выдерживается 20–25 минут.

После, добавляется в количестве 0,4 г фталевый ангидрид, т.е. катализатор, смесь перемешивают до растворения катализатора при температуре не более 85°C. После растворения катализатора добавляем н-бутанол, нагретый до 85°C в количестве 127 г по частям, т.е. по 4 г с интервалом 15 секунд.

После чего включаем обогрев в эл. плите для нагревания смеси до 90 °C. Процесс идет с обратным холодильником на себя в течение 10–15 минут. Выпаривание остаточной воды и не прореагировавшего н-бутанола. Для этого подключаем холодильник-конденсатор для конденсации выпарившейся смеси воды и бутанола. Процесс ведется при температуре выше 90 °C в течение 20–25 минут до испарения жидкости в количестве 70–80 г. После процесса выпаривания отключаем источник обогрева, полностью прекращаем перемешивание.

После, смесь переливаем из трехгорловой колбы в стакан и оставляем в покое для расслоения двух фаз в течение 5–10 минут. Из расслоившейся смеси удаляем пипеткой верхний слой (водной части). После удаления верхнего слоя нижний слой растворяем в Н-бутаноле в соотношении смола: Н-бутанол - 1:0,25, установленной ранее в лабораторных условиях.

Произведен анализ полученного продукта, в нижеследующей таблице приведены физико- химические показатели и сравнительный анализ физико-химических показателей модифицированного н-бутанола.

Таблица. Физико-химические показатели и сравнительный анализ физико-химических показателей модифицированного н-бутанола

Наименование параметров (требование)	Значение параметров (параметров)		Соответствие параметров (требований)
	По НД	Фактически	
Условная вязкость Па·с, 20 °С	35–45	42,44	Соответствует
Плотность, г/см ³	0.98–1.02	1,01	Соответствует
Содержание нелетучих частиц, %	52–58	54,36	Соответствует
Блеск пленки, под углом 60	Min 85	89	Соответствует
Толщина сухой пленки, микрон	35–45	36	Соответствует
Твердость высушенной пленки, % не менее	77	81	Соответствует
Прочность пленки при растяжении прибором Эриксона, мм, не менее	4	4,2	Соответствует
Удельное объемное электрическое сопротивление, МОм	0.5–1.0	0,78	Соответствует
Адгезия, не более, баллы	Gt-0	Gt-0	

Вывод. Изучен процесс получения меламинаформальдегидной смолы и физико-химические процессы ее модификации. А также, проведен сравнительный анализ полученной модифицированной меламинаформальдегидной смолы с товарным продуктом, соответствующий ГОСТ-9980.2 и получены положительные результаты.

REFERENCES

1. Эркабаев Ф.И. Юсупов К.М., Синтез меламинаформальдегидной смолы, модифицированной с Н-бутанолом. Электронный научный журнал «Universum»: Химия и биология, 2022 г. № 10(103), 13.Химическая технология с.38-41. <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14452>.

2. Щеголев В.П. Высокомолекулярные соединения, применяемые в деревообрабатывающей промышленности: конспект лекций. – Ленинград: РИО ЛТА, 1974. 122 с.
3. Эркабаев Ф.И. , Юсупов К.М. Меламин-формальдегид смоласини н-бутанол билан модификация қилиш // ЎзР ФА Навоий бўлими ташкил этилганлигининг 5 йиллигига бағишланган “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси-ривожланиш ва тараққиёт гарови” халқаро илмий-амалий конференция. 2022 йил 9-10 июнь, Навоий ш. 381-382-бетлар.